

**BOLALARDA BITISHMALI ICHAK TUTILISHINI TASHXISLASH VA JARROHLIK
DAVOLASHNING OPTIMAL YONDASHUVLARI**

**ОПТИМАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ХИРУРГИЧЕСКОМУ
ЛЕЧЕНИЮ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ У ДЕТЕЙ**

**OPTIMAL APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF
ADHESIVE INTESTINAL OBSTRUCTION IN CHILDREN**

Saydaliyev S.S. – t.f.n., dotsent
<https://orcid.org/0009-0001-5579-6013>
Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

***Annotatsiya.** Maqolada bitishmali ichak tutilishi bilan kasallangan 182 nafar bolada diagnostika va davolash natijalari tahlil qilingan. Kasallikning klinik belgilari hamda konservativ va jarrohlik davolash usullarining samaradorligi baholangan. Ko‘pchilik holatlarda konservativ davolash ichak tutilishini bartaraf etishga imkon bergani, cheklangan bitishmali jarayonlarda esa laparoskopik adgeziolizis ijobiy yaqin natijalarni ta‘minlagani ko‘rsatildi.*

***Kalit so‘zlar:** bitishma kasalligi, bitishmali ichak tutilishi, bolalar, laparoskopiya.*

***Аннотация.** В статье проанализированы результаты диагностики и лечения 182 детей со спаечной кишечной непроходимостью. Оценены клинические проявления заболевания, а также эффективность консервативных и хирургических методов лечения. Показано, что в большинстве случаев консервативная терапия позволяет добиться разрешения кишечной непроходимости, тогда как при ограниченном спаечном процессе лапароскопический адгезиолизис обеспечивает благоприятные ближайшие результаты.*

***Ключевые слова:** спаечная болезнь, спаечная кишечная непроходимость, дети, лапароскопия.*

***Abstract.** The article analyzes the diagnostic and treatment outcomes of 182 children with adhesive intestinal obstruction. Clinical features of the disease and the effectiveness of conservative and surgical treatment methods were evaluated. The study demonstrates that conservative therapy is effective in most cases, while laparoscopic adhesiolysis provides favorable short-term outcomes in patients with limited adhesive disease.*

***Keywords:** adhesive disease, adhesive intestinal obstruction, children, laparoscopy.*

Muammoning dolzarbligi. Bitishmali ichak tutilishi bolalar shoshilinch jarrohligida tez-tez uchraydigan va klinik jihatdan murakkab holatlardan biri hisoblanadi. Adabiyot ma‘lumotlariga ko‘ra, ushbu patologiya bolalarda ichak tutilishining 30–40% ini tashkil etib, ko‘pincha ilgari o‘tkazilgan qorin bo‘shlig‘i operatsiyalaridan keyin rivojlanadi [1–3]. Eng ko‘p hollarda kasallik o‘tkir appenditsit, peritonit va ichak invaginatsiyasi sababli bajarilgan jarrohlik aralashuvlardan so‘ng kuzatiladi [4, 5].

Kasallikning klinik kechishi, ayniqsa bolalar yoshida, ko‘pincha qaytalanuvchi va nisbatan noaniq xarakterga ega bo‘lib, bu holat tashxis qo‘yishni qiyinlashtiradi [6]. Shu sababli diagnostika jarayonida klinik belgilarni instrumental tekshiruv natijalari bilan birgalikda baholash muhim ahamiyat kasb etadi. Qorin bo‘shlig‘ining umumiy rentgenografiyasi ichak tutilishini aniqlashda asosiy usullardan biri bo‘lib qolmoqda, Kloyber kosachalarining aniqlanishi esa mexanik ichak tutilishiga xos belgi sifatida qaraladi [7].

So‘nggi yillarda ultratovush tekshiruv bitishmali jarayonning mavjudligi va tarqalganligini baholashda tobora keng qo‘llanilmoqda [8]. Bundan tashqari, bariy bilan kontrastlangan rentgenologik tekshiruv ichak tutilishining turini aniqlash va davolash taktikasini belgilashda muhim diagnostik ahamiyatga ega [9].

Bitishmali ichak tutilishini davolashda konservativ va jarrohlik usullar o‘rtasidagi optimal nisbatni aniqlash hanz dolzarb bo‘lib qolmoqda. So‘nggi yillarda laparoskopik texnologiyalarning joriy etilishi jarrohlik davolash imkoniyatlarini kengaytirib, kam travmatikligi va operatsiyadan keyingi asoratlar xavfining pastligi bilan ajralib turadi [10]. Shu bois, bolalarda bitishmali ichak tutilishini tashxislash va davolash natijalarini tizimli tahlil qilish ilmiy-amaliy jihatdan muhim hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi: Bolalarda bitishmali ichak tutilishi kasalligini diagnostika va jarrohlik davolash usullarini optimallashtirish.

Tadqiqot materiali va usullari: Tadqiqot materiallari sifatida 2020 – 2023 yillarda FJSTI klinik bazalaridan biri xisoblangan Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Farg‘ona filialida Bitishmali ichak tutilishi bilan davolangan 7 oylikdan 18 yoshgacha bo‘lgan 182 nafar bemorlarning xirurgik davolanish natijalari taxlili olingan. Ulardan 74 nafari (40,7%) qiz bolalar, 108 nafari (59,3%) o‘g‘il bolalarni tashkil etdi. 136 nafar (74,7%) bemor bir marotaba, 29 nafari (16,0%) ikki marotaba va 17 nafar (9,3%) bemor 3 martadan 11 martagacha statsionar davolanishdan o‘tgan (1-jadval).

1-jadval.

Bemorlarning demografik tavsifi

Ko‘rsatkich	Absolyut son	%
Qiz bolalar	74	40,7
O‘g‘il bolalar	108	59,3
Bir martalik gospitalizatsiya	136	74,7
Ikki martalik gospitalizatsiya	29	16,0
3–11 martalik gospitalizatsiya	17	9,3
Jami bemorlar	182	100

Barcha bolalarda qorin bo‘shlig‘i a‘zolarining bitishmali kasalligi rivojlanishidan oldin turli etiologiyali jarrohlik amaliyotlari (o‘tkir appenditsit, ichak invaginatsiyasi, peritonit, qorin bo‘shlig‘i a‘zolarining shikastlanishlari va boshqalar) o‘tkazilgan. Bemorlarning aksariyatida statsionarga yotqizilish vaqtida ichak tutilishiga xos bo‘lgan shikoyatlar aniqlangan, bular xurujsimon qorin og‘rig‘i, ko‘p martalik qusish, najas va gaz ajralishining buzilishi.

Barcha bemorlarga quyidagi diagnostika usullari qo‘llanildi: klinik tekshiruv, qorin bo‘shlig‘i a‘zolarining umumiy rentgenografiyasi, ultratovush tekshiruv (UTT), bariy bilan kontrastlangan rentgenologik nazorat va kompyuter tomografiyani (KT).

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Tahlil qilingan bolalar guruhi quyidagi klinik belgilar bilan tavsiflandi: ilgari qorin bo‘shlig‘i a‘zolarida operatsiya o‘tkazilgan bolalarda jismoniy zo‘riqish yoki parhez buzilishidan so‘ng paydo bo‘ladigan, qusish bilan kechuvchi qaytalanuvchi qorin og‘riqlari; konservativ davolash jarayonida bartaraf etilgan to‘liq yoki qisman bitishmali ichak tutilishi holatlari; qorin bo‘shlig‘ida bitishmali jarayonning mavjudligi va tarqalganligini ko‘rsatuvchi sonografik belgilar.

Exografik tekshiruv metodikasi. Kasallik klinikasini (og‘riq lokalizatsiyasi, operatsiyadan keyingi chandiqlarning mavjudligi) hisobga olgan holda qorin bo‘shlig‘ining taxmin qilinayotgan sohasida polipozitsion skanerlash (uzunasiga va ko‘ndalang kesimlar seriyasi) o‘tkazildi. Tekshiruv jarayonida ichak naychasining uzunasiga kesimi ekranga chiqarilib, visserovisceral va visseroparietal bitishmalar aniqlangan. Katta yoshdagi bolalarda tekshiruvni nafasni ushlab turish fonida o‘tkazish tavsiya etildi.

Qorin bo'shlig'idagi bitishmali jarayonni tavsiflashda ikki asosiy belgi qo'llanildi: ichak halqalari konglomeratining mavjudligi va ichak halqasining fiksatsiya simptomi bo'lib, u ichak halqalarining parietal yoki visseral qorin pardasiga birikkanligini ko'rsatadi.

FJSTI klinik bazasida konservativ va operativ davolash usullariga ko'rsatmalarni aniqlashtirish, shuningdek operatsiya zarur bo'lgan hollarda oldindan tayyorgarlik muddatlarini aniq belgilash imkonini beruvchi davolash-dagnostik dastur ishlab chiqilgan va amaliyotga joriy etilgan. Ushbu dastur quyidagi ketma-ket bosqichlardan iborat: statsionarga yotqizilganda qorin bo'shlig'i a'zolarining umumiy rentgenografiyasi bajariladi. Ichakda gazlarning ko'p miqdorda to'planishi ichak kolikasi va ichak disfunktsiyasidan dalolat beradi; Kloyber kosachalarining aniqlanishi ichak tutilishining mexanik turiga xos bo'lib, og'riq sindromi boshlanganidan 2–3 soat o'tgach paydo bo'ladi (1-rasm).

Bitishmali-dinamik ichak tutilishida Kloyber kosachalari 4–6 soatdan keyin aniqlanadi va boshqa turlarga nisbatan ikki baravar kam uchraydi. Yakka, aniq konturlanmagan Kloyber kosachalari bitishmali-dinamik tutilishga xos bo'lsa, ko'p sonli va aniq konturlangan kosachalar mexanik tutilishni ko'rsatadi.

Diagnostik jarayon bilan parallel ravishda og'riq sindromini bartaraf etish amalga oshirildi. Bitishma kasalligi bilan bog'liq og'riq sindromini bartaraf etishda novokain blokadalari, nonarkotik analgetiklar va spazmolitiklar eng samarali usul hisoblandi. Oshqozon-ichak traktini dekompressiya qilish (nazogastral zond, tozalovchi va sifon klizmalari) bemor gospitalizatsiyasidan keyingi dastlabki 1,5–2 soat ichida amalga oshirildi.

1-rasm. Bemor I.S. 2 yosh, qorin bo'shlig'i obzor rentgenoskopiyasi.

Ichak tutilishi belgilarining bartaraf etilishi kuzatilganda bitishmali kasallikning konservativ davolashi davom ettirildi. Agar tutilish belgilari (safro aralash qusish, doimiy yoki tez-tez takrorlanuvchi qisqa muddatli xurujsimon og'riqlar) saqlansa, bariy bilan kontrastlangan rentgenologik nazorat o'tkazildi. Bemorlarga 200–300 ml 2–3% li bariy suspenziyasi ichirilib, bariyning evakuatsiya tezligi va o'n ikki barmoq ichak bo'ylab o'tish dinamikasi qayd etildi. Normal sharoitda bariyning oshqozondan chiqishi 3–4 daqiqada boshlanib, o'n ikki barmoq ichakdan o'tish

vaqti 30–45 soniyani tashkil etadi, oshqozonning to‘liq bo‘shashi 45 daqiqadan 1,5 soatgacha davom etadi.

Konservativ davolash fonida bitishmali-dinamik ichak tutilishi 3–5 kun ichida to‘liq bartaraf etildi. Agar bariy 3,5–4 soat ichida ko‘richakga yetib bormasa, qo‘pol mexanik to‘siq mavjud deb baholanib, shoshilinch jarrohlik aralashuviga ko‘rsatma xisoblandi.

Fizioterapevtik muolajalar (1% kaliy yodid yoki lidaza bilan elektroforez) har kuni o‘tkazildi. Tok kuchi 10 mA ni, muolaja davomiyligi esa dastlab 3–5 daqiqa, keyinchalik 6–8 daqiqani tashkil etdi.

113 nafar (62,1%) bolada konservativ davolash yahshi samara berdi. 69 nafar (37,9%) bemorga an’anaviy laparotomiya bajarildi. Eng samarali usul sifatida 17 nafar (24,6%) bemorda bitishmali ichak tutilishini bartaraf etishda laparoskopiya qo‘llanildi. Diagnostik laparoskopiya jarayonida operatsiyani laparoskopik usulda yakunlash imkoniyati baholanib, zarur hollarda u konversiyaga o‘tkazildi (2-rasm).

2-Rasm. Davolash taktikasi va natijalari.

Laparoskopik adgeziolizis 17 nafar bolada bajarildi. Yakka bitishmalar yoki ichakning erta bosqichdagi invaginatsiyasida ushbu usul yuqori samaradorlik ko‘rsatdi (3-rasm).

Ichakning yaqqol parezi va ko‘p sonli bitishmalar mavjud bo‘lgan hollarda konversiya zarur bo‘ldi (4-rasm). Bizning kuzatuvlarimizda 4 nafar bolada konversiya bajarilgan: 1 holatda og‘ir bitishmali jarayon, 2 holatda ichak halqalari orasidagi zich birikmalar va 1 holatda esa texnik nosozlik sabab bo‘lgan.

Laparoskopik davolashdan keyin bemorlar narkotik analgetiklarga muhtoj bo‘lmadi, birinchi sutkada faol harakatlana boshladi. Intraoperatsion va operatsiyadan keyingi asoratlar qayd etilmadi.

Bitishmali jarayonning og‘irligi va laparoskopiya vaqtida ichki a‘zolari shikastlash xavfi yuqori bo‘lgan hollarda ochiq laparotomiya va videoassistent texnologiyalar qo‘llanildi. Bu esa asossiz keng laparotomiyalardan qochish imkonini berdi.

3-rasm. Laparoskopik adgeziolizis jarayonidan lavha.

4-rasm. Bemor A.B. 4 yosh. Konversiya. Qorin bo'shlig'i bitishma kasalligini bartaraf etish.

182 nafar bolada o'tkazilgan kuzatuvlar natijasida 46 nafar (25,3%) bemorda takroriy gospitalizatsiya talab etilgan bo'lib, 17 nafari (37,0%) bitishmali ichak tutilishi bilan shoshilinch operatsiya qilingan. 30 nafar (63,0%) bolada umumiy holat barqarorlashgan bo'lsa-da, ichak tutilishi rivojlanish xavfi saqlanib qolganligi sababli doimiy dispanser nazorat zarur bo'lgan (5-rasm).

5-rasm. Kuzatuv natijalari.

Xulosa. Konservativ davolash 113 nafar bemorda (62,1%) samarali bo‘lib, bitishmali-dinamik ichak tutilishida jarrohlik aralashuvisiz ijobiy natijaga erishilgan. 69 nafar bemorda (37,9%) jarrohlik davolash talab etilgan bo‘lib, ulardan 17 nafarida (operatsiya qilingan bemorlarning 24,6%) laparoskopik adgeziolizis bajarilgan. Laparoskopik davolash intraoperatsion va operatsiyadan keyingi asoratlar kuzatilmaslighi, narkotik analgetiklarga ehtiyoj bo‘lmasligi hamda bemorlarning operatsiyadan keyingi birinchi sutkada erta faollashuvi bilan tavsiflangan.

Xulosa qilib aytqanda, o‘tkir bitishmali ichak tutilishi bolalar shoshilinch jarrohligining dolzarb va to‘liq hal etilmagan muammolaridan biridir. Bitishmalarni ishonchli profilaktika qilish usullari hanuzgacha ishlab chiqilmagan. Laparoskopiya diagnostika va kompleks davolash imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi va bitishmali ichak tutilishida tanlov usuli hisoblanadi. Ushbu usul laparotomiyaga nisbatan kamroq travmatik bo‘lib, qaytalanuvchi bitishmalar va ichak tutilishi rivojlanish xavfini, shuningdek operatsiyadan keyingi asoratlar chastotasini kamaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Smolentsev M.M., Razin M.P. Bolalarda bitishmali ichak tutilishi // Bolalar jarrohligi. – 2015. – №1. – B. 45–50.
2. Ellis H. The clinical significance of adhesions: focus on intestinal obstruction // Eur J Surg Suppl. – 1997. – №577. – P. 5–9.
3. Ten Broek R.P.G. et al. Burden of adhesions in abdominal and pelvic surgery // Lancet. – 2013. – Vol. 383. – P. 48–59.
4. Timofeyev M.E., Fedorov E.D., Bachurin A.N. Bolalarda o‘tkir bitishmali ichak tutilishini laparoskopik bartaraf etish // Endoskopik jarrohlik. – 2014. – №1. – B. 48–51.
5. Sokollik C., Bodnar O.B., Marchuk O.F. Adhesive intestinal obstruction in children after abdominal surgery // Pediatr Surg Int. – 2021. – Vol. 37. – P. 107–113.
6. Bilokopytov V.S., Vatamanescu L.I. Bolalarda bitishmali ichak tutilishida diagnostik qiyinchiliklar // Bolalar jarrohligi. – 2020. – №3. – B. 28–33.
7. Pickhardt P.J., Bhalla S. Intestinal obstruction: CT and radiographic evaluation // Radiology. – 2002. – Vol. 225. – P. 643–655.
8. Sivit C.J. Ultrasound evaluation of bowel obstruction in children // Pediatr Radiol. – 2004. – Vol. 34. – P. 851–858.
9. Di Saverio S. et al. Water-soluble contrast agent in adhesive small bowel obstruction // World J Surg. – 2013. – Vol. 37. – P. 2342–2352.
10. Ten Broek R.P.G., Strik C., Issa Y. Reasons for conversion during laparoscopic adhesiolysis // Surg Endosc. – 2018. – Vol. 32. – P. 1381–1388.